

ANÁLISE DO DESEMPENHO DE ÍNDICES ESPECTRAIS PARA DETECÇÃO DE QUEIMADAS NO PARQUE ESTADUAL ENCONTRO DAS ÁGUAS, PANTANAL MATOGROSSENSE

LETÍCIA STEPHANIE SANTOS SILVA¹
FERNANDA SAYURI YOSHINO WATANABE¹

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Faculdade de Ciências e Tecnologia, campus de Presidente Prudente, SP, Brasil – {leticia.stephanie, fernanda.watanabe}@unesp.br.

Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um aumento significativo no número de queimadas, especialmente na região do Pantanal e da Amazônia. Esses eventos estão diretamente relacionados ao cenário global de mudanças climáticas, que intensificam a ocorrência de extremos climáticos e elevam a vulnerabilidade de ecossistemas naturais a incêndios florestais [1]. Diante deste cenário, o processamento digital de imagens oferece ferramentas valiosas para o mapeamento da distribuição de queimadas, fornecendo dados importantes para o monitoramento e planejamento de medidas de prevenção e combate ao fogo [2]. Este estudo propõe uma análise de três índices espectrais, aplicados em imagens do sensor *Operational Land Imager* (OLI), a bordo do satélite *Landsat-8*, para verificação de seus desempenhos na detecção de áreas queimadas. A área de estudo é o Parque Estadual Encontro das Águas (PEEA), uma das maiores extensões de áreas úmidas do planeta, localizado nos municípios de Poconé e Barão de Melgaço, Estado do Mato Grosso, Brasil (Figura 1) [3]. Com uma área de 108.960,00 hectares, a UC foi criada com o objetivo de proteger os recursos naturais e preservar a fauna e a flora nativa da região [4]. Em setembro de 2020, os principais canais de notícias reportaram os impactos causados pelas queimadas no PEEA, quando o aumento das queimadas na região foi de quase 200%, e o número de focos de incêndio ultrapassaram qualquer outro ano registrado desde 1998 [5]. Neste estudo, foram utilizados produtos da coleção 2, nível 2, do sensor OLI *Landsat-8*, disponíveis na plataforma *Earth Explorer*, do *United States Geological Survey* (USGS) [7]. Para analisar a diferença provocada na área pelas queimadas, foram escolhidas as cenas das órbitas/pontos 226/072 e 227/072 em datas anteriores e posteriores ao evento. Considerando o período crítico de ocorrência das queimadas na região de estudo e a resolução temporal do sensor utilizado, as imagens pré-fogo se referem aos dias 03/09/2019 e 10/09/2019, e as imagens pós-fogo aos dias 05/09/2020 e 12/09/2020. Os três índices espectrais testados foram o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (*Normalized Difference Vegetation Index* - NDVI), o Índice de Queimada Normalizada (*Normalized Burn Ratio* - NBR), e Índice de Solo Carbonizado (*Char Soil Index* - CSI). As equações dos índices espectrais estão apresentadas na Tabela 1. O NDVI é amplamente utilizado para quantificar o vigor e a densidade da vegetação, assim como para avaliar as alterações na saúde das plantas [8]. O NBR é capaz de detectar cicatrizes em áreas afetadas por incêndios ou queimadas, sendo também utilizado para estimar a severidade do fogo [9]. Por fim, o CSI foi elaborado para detectar sinais de carbono negro resultante de incêndios e auxilia na identificação de áreas com solo queimado, distinguindo-as da vegetação e de outras superfícies [10]. As imagens foram processadas utilizando o software *Quantum GIS* versão 3.22.2, para elaborar o mosaico das imagens das duas órbitas/pontos, recortar as imagens com base no limite da área de estudo e aplicar as equações referentes aos índices espectrais NDVI, NBR e CSI. Posteriormente, as imagens anteriores ao incêndio foram subtraídas pelas imagens posteriores ao evento, a fim de se obter o Δ NBR para estimar áreas afetadas pelo fogo, o Δ NDVI para aferir as mudanças na vegetação, e o Δ CSI para indicar alterações de solo exposto. A partir das imagens resultantes, foram geradas métricas estatísticas para cada índice espectral (Tabela 2). A partir disso, foi possível aplicar uma limiarização para Δ NDVI, Δ NBR e Δ CSI, a fim de se definir os intervalos de valores de *pixels* que apontam as áreas queimadas e as áreas não queimadas de acordo com cada índice espectral. Analisando as métricas estatísticas geradas para o Δ NDVI, nota-se que seus valores são relativamente próximos aos valores de Δ NBR, sendo as médias 0.149 e 0.171, os mínimos -0.373 e -0.509, os máximos 0.452 e 1.047, os desvios-padrão 0.087 e 0.112, os somatórios 178948.069 e 205499.095 e as somas dos quadrados 9189.066 e 15224.853, respectivamente. Isso possivelmente se deve ao fato de ambos os índices serem normalizados, o que fez com que seus resultados ficassem no intervalo de -1 a 1 e, conseqüentemente, as estatísticas refletissem em valores próximos. No entanto, para o Δ CSI, índice que não é normalizado, as métricas se diferem das demais, sendo a média 0.471, o mínimo -5.057, o máximo 2.122, o desvio-padrão 0.275, o somatório 565783.554 e a soma dos quadrados 90841.970. Em relação à espacialização e visualização gráfica, apresenta-se na Figura 2 os resultados

obtidos para Δ NDVI (A), Δ NBR (B) e Δ CSI (C) após a aplicação dos limiares, com as áreas queimadas destacadas pela cor preta e as áreas não queimadas pela cor branca. A partir da classificação binária para as datas escolhidas, obteve-se uma área queimada de 35.706,24 ha para Δ NDVI, correspondente a 32,77% da extensão do parque; 42.068,07 ha para Δ NBR, cerca de 38,60% da extensão; e 49.258,08 ha para Δ CSI, aproximadamente 45,20% da UC. Considerando as características específicas da área de estudo, situada no bioma Pantanal, pode-se inferir que a umidade presente na vegetação e no solo pode ter sido um fator crítico para o desempenho dos índices espectrais aplicados. Conforme exposto, o Δ CSI identifica a presença de carbono negro, ou seja, de solo queimado. Como o PEEA situa-se em uma região de área úmida, os altos níveis de umidade podem alterar a reflectância espectral dos solos. Isso resultou em alta variabilidade e valores mínimos extremamente negativos, influenciando o desempenho deste índice e levando a uma superestimação dos valores gerados. Estudos anteriores que trataram de índices espectrais em áreas úmidas, como os de [11], também indicaram desafios semelhantes em áreas com alta umidade, corroborando os resultados alcançados. O Δ NDVI, apesar de indicar as áreas com ausência de vegetação, detecta apenas o vigor da vegetação, sendo possível que outros elementos, como áreas de solo exposto e corpos d'água, possam ter sido considerados, e não necessariamente apenas as áreas queimadas. Apesar disso, os valores obtidos para este índice foram inferiores aos demais, o que sugere que o Δ NDVI pode não ser tão sensível para a estimação de queimadas. Em contrapartida, o Δ NBR é um índice altamente sensível a mudanças na biomassa após o fogo, motivo pelo qual mostrou-se o mais adequado para a detecção e estimação das áreas queimadas pelos incêndios ocorridos na região do PEEA. Por ter sido desenvolvido especificamente para esse tipo de aplicação, apresentou resultados mais próximos da realidade e mais confiáveis, destacando inclusive a linha do fogo que atingiu a UC. Ao comparar os resultados de Δ NBR, Δ NDVI e Δ CSI, foi possível realizar uma análise integrada dos impactos do fogo no PEEA, considerando tanto os aspectos vegetacionais, quanto relacionados ao solo e a sua umidade. Isso proporcionou uma maior compreensão de como as queimadas alteram a estrutura e a função do ecossistema na área de interesse. Em estudos futuros, é possível explorar a aplicação de outros índices espectrais e tecnologias emergentes para aprimorar o monitoramento de queimadas. Para uma avaliação mais precisa da eficácia dos índices espectrais, recomenda-se a inclusão de dados de focos de queimada identificados na região e a comparação desses dados com as áreas detectadas pelos índices espectrais.

Figura 1 – Localização da área de estudo: A) Destaque para o Estado do Mato Grosso; B) Destaque para os municípios de Poconé e Barão de Melgaço; C) Destaque para o PEEA; D) Destaque para o perímetro do PEEA.

Fonte: Autoras (2024).

Tabela 1 – Índices espectrais aplicados para detecção de queimadas.

Índice Espectral	Equação	Bandas Landsat 8	Referência
<i>Normalized Difference Vegetation Index</i> (NDVI)	$\frac{NIR - R}{NIR + R}$	$\frac{B5 - B4}{B5 + B4}$	ROUSE et al., 1973
<i>Normalized Burn Ratio</i> (NBR)	$\frac{NIR - SWIR2}{NIR + SWIR2}$	$\frac{B5 - B7}{B5 + B7}$	KEY & BENSON, 1999
<i>Char Soil Index</i> (CSI)	$\frac{NIR}{SWIR2}$	$\frac{B5}{B7}$	SMITH et al., 2007

Fonte: Organizado pelas autoras (2024).

Tabela 2 – Métricas estatísticas de Δ NDVI, Δ NBR e Δ CSI.

Métricas Estatísticas	NDVI	NBR	CSI
Média	0.149	0.171	0.471
Mínimo	-0.373	-0.509	-5.057
Máximo	0.452	1.047	2.122
Desvio-Padrão	0.087	0.112	0.275
Somatório	178948.069	205499.095	565783.554
Soma dos Quadrados	9189.066	15224.853	90841.970

Fonte: Autoras (2024).

Figura 2 – Resultados para: A) Δ NDVI; B) Δ NBR; C) Δ CSI.

Fonte: Autoras (2024).

Palavras-chave: Queimadas; Áreas Úmidas; NDVI; NBR; CSI.

Referências

- [1] ALENCAR, A. et al. O aumento das queimadas e o futuro das florestas brasileiras. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 35, n. 1, p. 57-66, 2020.
- [2] CRÓSTA, A. P. *Processamento digital de imagens de sensoriamento remoto*. Campinas: IG/UNICAMP, 1992.
- [3] INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). Parque Estadual Encontro das Águas. Disponível em: <https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/4253>. Acesso em: 27 nov. 2023.
- [4] MATO GROSSO. *Decreto Estadual nº 4.881, de 22 de dezembro de 2004*. Cuiabá: Mato Grosso, 2004.

- [5] HAJE, L. INPE confirma aumento de quase 200% em queimadas no Pantanal entre 2019 e 2020. *Câmara Legislativa dos Deputados - República Federativa do Brasil*, 2020. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/696913-inpe-confirma-aumento-de-quase-200-em-queimadas-no-pantanal-entre-2019-e-2020/>. Acesso em: 17 nov. 2023.
- [6] USGS (United States Geological Survey). Disponível em: <https://earthexplorer.usgs.gov/>. Acesso em: 29 nov. 2023.
- [7] ROUSE, J. W.; HAAS, R. H.; SCHELL, J. A.; DEERING, D. W. Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. In: *Third ERTS Symposium*. NASA, v. I, p. 309-317, 1973.
- [8] KEY, C. H.; BENSON, N. C. The Normalized Burn Ratio (NBR): A Landsat TM radiometric measure of burn severity. *U.S. Department of the Interior, Northern Rocky Mountain Science Centre*, 1999.
- [9] SMITH, A. M. S. et al. Production of Landsat ETM+ Reference Imagery of Burned Areas within Southern African Savannas. *International Journal of Remote Sensing*, v. 28, n. 12, p. 2753-2775, 2007.
- [10] CARVALHO-JÚNIOR, O. A.; GUIMARÃES, R.; SILVA, C.; GOMES, R. Standardized time-series and interannual phenological deviation: New techniques for burned area detection using long term MODIS-NBR dataset. *Remote Sensing*, v. 7, p. 6950-6985, 2015.
- [11] SILVA, C. A. et al. Comparison of different spectral indices performance on burn area delineation: application in a Mediterranean landscape using Landsat-8 OLI imagery. *International Journal of Remote Sensing*, v. 39, n. 3, p. 782-805, 2018.